

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Х.Р. Саттаров

ТУПН

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10213147>

ARTICLE INFO

Received: 20th November 2023

Accepted: 27th November 2023

Online: 28th November 2023

KEY WORDS

Методология проекта, интернет-ресурсы, компьютеризация, интерактивность, формирование коммуникативных навыков, аудирование, проектная работа. Модернизация образовательного контента.

ABSTRACT

В статье обсуждается основная цель обучения иностранному языку - научить студентов общаться с людьми, говорящими на другом языке. Работа учителя - укреплять работу каждого ученика в процессе обучения и придумывать ситуации для их творчества. Многие нестандартные формы работы учителей затем активизируют внимание и повышают интерес студентов к изучению иностранных языков.

Инновационные методы обучения характеризуются высоким уровнем общения между студентами и активным вовлечением студентов в образовательную деятельность, что активизирует потенциал знаний и навыков говорения и аудирования, а также эффективно развивает коммуникативные навыки. Это способствует адаптации к современным социальным условиям, потому что обществу нужны люди, которые могут быстро сориентироваться в современном мире, которые независимы и инициативны, добиваются успеха в своей деятельности. В основе любого новшества лежит творчество. Творческая деятельность предполагает развитие интеллектуальной и эмоциональной сфер личности. Это одна из основных задач учебного процесса. Учебная деятельность в техникуме требует использования определенных технологий, обеспечивающих решение проблемы. Это инновационные образовательные практики, которые включают ролевые игры, проектное обучение, информационные и коммуникационные технологии, критическое мышление и многомерные дидактические материалы.

Инновационное обучение одновременно решает несколько задач: развивает коммуникативные навыки и умения, помогает наладить эмоциональные контакты между участниками учебного процесса, решает информационную проблему, поскольку предоставляет студентам необходимую информацию, без которой невозможно осуществление совместной деятельности; развивает общеобразовательные умения и

навыки; дает образовательную задачу, так как учит работать в команде. В классе я использую несколько методов обучения, которые широко используются.

Традиционный подход к обучению иностранному языку ориентирован на чтение и перевод специальных текстов, включая изучение грамматических особенностей научного стиля. Акцент теперь решительно смещается на развитие навыков и способностей устного общения. Устное общение включает слушание или чтение, понимание и воссоздание прослушанного или прочитанного как устно (диалог или монолог), так и письменно.

Инновационные технологии обучения иностранным языкам в неязыковом вузе - это сочетание функционально-коммуникативной лингводидактической модели языка и разработка целостной системы обучения речевому общению на профессиональные темы. Сегодня, когда компьютерные технологии охватили все сферы жизнедеятельности человека, возникла необходимость в совершенствовании процесса обучения иностранному языку, поскольку владение иностранным языком является одним из факторов, влияющих на конкурентоспособность молодого специалиста на мировом рынке труда.

Роль учителя как организатора образовательной деятельности и информации постепенно трансформируется в посредника между классом и миром изучения естественного языка. Изменения в современном образовательном процессе связаны с информационно-коммуникативным аспектом, который направлен на обеспечение взаимодействия в процессе общечеловеческой деятельности.

Обучение иностранным языкам в современном обществе не в последнюю очередь связано с инновационными методами обучения в организации обучения иностранным языкам. В последние годы ученые проявляют все больший интерес к применению новых технологий в науке. Это не только новые технические средства, но и новые формы и методы обучения, новый подход к процессу обучения. [1, с. 2 – 7].

Формирование и развитие коммуникативной культуры в обучении практическим знаниям иностранных языков. Мы хотим повысить умственную активность в обучении иностранным языкам.

Современные методы обучения, такие как совместное обучение, методология проектов, использование новых информационных технологий, Интернет-ресурсов и методы критического мышления, помогут нам внедрить индивидуально-ориентированные методы обучения, обеспечить индивидуальное и дифференцированное обучение и привлечь во внимание способности учителей, их уровень подготовки [2, с. 15].

При обучении иностранным языкам используются различные типы компьютерных программ обучения, включая лексику, произношение, диалогическую и монологическую речь, а также письменное выражение.

Для работы глобальной сети необходимо, чтобы информация была доступна из любой точки мира. Одной из технологий, обеспечивающих обучение, ориентированное на учащихся, является метод проектов как способ развития творческих способностей, познавательной активности и независимости. Например, согласно М.Е. Брейгиной,

проекты можно разделить на отдельные проекты, коллективные проекты, устные проекты, конкретные проекты, письменные проекты и Интернет-проекты. [3, с. 44].

Метод проекта помогает студентам развивать активное и независимое мышление и побуждает их работать над совместными исследовательскими проектами. Актуально проектное обучение, которое учит сотрудничеству, воспитывает моральные ценности, как взаимопомощь и способность сопереживать, формирует творческие способности и активизирует обучаемых. Внедрение инновационных технологий в образование изменит то, как люди воспринимают и обрабатывают информацию.

Мы должны быть среди тех, кто рождает новые идеи, потому что домашние учителя все чаще предлагают новые методы, в том числе использование новых технологий в обучении иностранному языку из-за меняющейся глобальной среды в образовании. Таким образом, в

Опыт зарубежных исследователей, нужны для разработки учебников.

Инновационные программы обучения иностранным языкам, профессиональная практика курсов иностранных языков будут мотивированы преподаватели.

Будет не только понимать, но и управлять эффективным обучением и постоянными изменениями в обучении.

Для повышения профессиональной направленности изучения иностранного языка могут быть использованы следующие приемы: общение - диалог о профессиональной информации, прочитанной на иностранном языке, анализ социальных и профессиональных ситуаций, выполнение школьниками творческих заданий со специализированным содержанием, игровые ситуации, ролевые -играть в игры и тесты.

Использование технологий, помогающих студентам более профессионально изучать иностранный язык, наиболее заметно, когда они используются в системе занятий, что обеспечивает овладение целым комплексом навыков, закладывая основу для эффективного профилирования в жизни.

References:

1. Baymanov H, Avlakulov A, Sattorova S, Rozikova F, Muminova M. Annals of the Romanian Society for Cell Biology\ Compliment-concept and discourse features of qualitative lexemes of human nature (on the example of German and Uzbek languages)\ Vol. 25, Issue 4, 2021, Pages. 2598 – 2605

Received 05 March 2021; Accepted 01 April 2021

2. Ikromkhonova F.I, Yusupova S.T, Nishonova D.H, Kodirova G. A, Djuraeva N. B. Psychology and education scopus./ The issue of historical works in american literature/ 2021 58(1): P.4581-4589.

3. Dustova U, Gofurova Sh, Abdujabborova M. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research //PROFESSIONAL-ORIENTED APPROACH TO THE FORMATION OF STATE LANGUAGECOMPETENCE AMONG THE STUDENTS OF THE TEXTILE INSTITUTE//Volume: 6 | Issue: 12 |December 2020 |SJIF Impact Factor: 7.032 p.169-172

4. Nurbekova Shaxnoza. Science problem and solution//Program for the development of English //2020 25 october P.33
5. Sadullaeva Manzuna Mansurjon kizi. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)// PROBLEMS OF DEVELOPING STUDENTS' SPEAKING COMPETENCIES IN TEACHING//Volume: 5, Issue: 3, March 2020 P 500-501
6. Sattarova S.T. jurnal "Young Scientist" Kazan // From the experience of individualization of teaching foreign languages // №1(60), January 2014 P.571-574
7. Vaxobova Y, Holikova Sh, Muminova M. Topical issues of the application of innovative methods in the English lesson at the textile institute as a tool for effective language learning// Volume:6 /Issue:12 / December 2020 /SJIF Impact Factor: 7.032 p.193-196.